

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 154 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'ffor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туруу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdulkaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	

OLIY TA'LIM TALABALARIDA "HEALTH CARE" TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK ZARURIYATI

UDK: 371:61

Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich

 Samarqand iqtisodiyot va servis instituti "Tillarni o'qitish" kafedrası
 professori, pedagogika fanlari doktori

ORCID: 0009- 0004-5011-9314

Annotatsiya: Ushbu maqolada sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalab voyaga yetkazish, sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etish, sog'lom turmush madaniyatini rivojlantirish, salomatlikni asrash tafakkuri asosida hayot tarzini tashkil qilish va fuqarolar salomatligini muhofaza qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar yoritilgan. Shuningdek, sog'lom turmush tarzi va madaniyatni takomillashtirishga oid ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy chora-tadbirlar belgilangan. Mazkur ishlarni amalga oshirish uchun davlat hujjatlari, maxsus qonunlar, davlat dasturlari va ish rejalarini qabul qilish masalalari muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: sog'lom turmush tarzi, ijtimoiy-tibbiy yordam, shoshilinch tibbiy xizmat, oila salomatligi, yondashuv, barqaror rivojlanish, avlod salomatligi, ehtiyoj, shakllantirish, turmush madaniyati, salomatlikni asrash tafakkuri, ijtimoiy-pedagogik vazifa.

Abstract: In this article, the process of raising a healthy and well-rounded generation, promoting a healthy lifestyle, developing a culture of healthy living, organizing life based on health care thinking, and protecting citizens' health is highlighted. Social, economic, and spiritual measures aimed at improving healthy lifestyle and culture were defined. Additionally, the adoption of state documents, special laws, state programs, and work plans for their implementation was discussed.

Key words: healthy lifestyle, socio-medical assistance, emergency medical service, family health, approach, sustainable development, health of the generation, need, formation, culture of life, health care thinking, important socio-pedagogical task.

Аннотация: В данной статье рассмотрен процесс воспитания здорового и всесторонне развитого поколения, пропаганды здорового образа жизни, развития культуры здорового образа жизни, организации жизни на основе мышления здравоохранения и охраны здоровья граждан. Определены социальные, экономические и духовные меры, направленные на улучшение здорового образа жизни и культуры. Также обсуждены вопросы принятия государственных документов, специальных законов, государственных программ и планов их реализации.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, социально-медицинская помощь, неотложная медицинская помощь, здоровье семьи, подход, устойчивое развитие, здоровье поколения, потребность, формирование, культура жизни, медицинское мышление, важная социально-педагогическая задача.

KIRISH

Jahonda ta'lim va tarbiya tizimidagi innovatsion o'zgarishlar zamirida inson salomatligini asrashga yo'naltirilgan salomatlik pedagogikasi ("health care") jadal rivojlanmoqda. Aholining jismoniy va ruhiy salomatligi va tetikligi davlatning sivilizatsiya darajasini belgilab, millatning barqaror rivojlanish ko'rsatkichini namoyon etadi. Bu borada insonning o'zida salomatlikni asrashga yo'naltirilgan tafakkur va ehtiyojni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etib, jamiyatdagi sog'liqni saqlash infratuzilmalarida pedagogik samaradorlikni ta'minlashga xizmat qiluvchi tadqiqotlar ko'lamining oshishi kuzatilmogda.

Dunyo ta'lim tizimida o'sib kelayotgan avlod salomatligi har qanday xalqning milliy qadriyati sifatida e'zozlanib, ushbu masalaga muhim ijtimoiy-pedagogik vazifa sifatida yondashilmogda. Davlat istiqboli, millat genofondi, mamlakat taraqqiyotidagi iqtisodiy, intellektual va antropogen potensial, uning demografik ta'minoti hamda jamiyat taraqqiyotini belgilovchi masalalar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borishga zarurat ortib bormogda. Bu esa yoshlarni sog'lomlashtirishga yo'naltirilgan konstruktiv-profilaktik texnologiyalar, tizimlashgan va integratsiyalashgan modellarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish, talabalarni zararli odatlar ta'siridan himoya qilishga mo'ljal-

langan invariantli-tabaqalashtirilgan texnologiyalardan foydalanish, ta'lim muassasasi, ijtimoiy institutlar, oila va shaxsning valeologik va profilaktik faoliyatini oqilona tashkil etishning mazmuniga yangicha yondashuvni talab qiladi. Shuningdek, bu sohada qarashlar, munosabatlar, mohiyat, shakl, mezon va talablarni takomillashtirish masalalari alohida dolzarblilik kasb etmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Respublikamizda sog'lom turmush tarzini joriy etish ta'lim tizimidagi islohotlarning muhim bo'g'ini bo'lib, hozirda u mamlakatimiz rivojlanish strategiyasining ustuvor vazifasidir. Mustaqillik yillarida "Sog'lom avlod uchun" davlat dasturi davlat siyosatining ustuvor maqsadiga aylandi. Oliy ta'lim muassasalarida "Valeologiya" fani o'qitilmoqda, jismoniy tarbiya va sport faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda tibbiyot sohasida fundamental o'zgarishlar joriy etildi. Tibbiyot tizimini tubdan isloh qilish bo'yicha 2025-yilgacha mo'ljallangan 7 yillik rivojlantirish Konsepsiyasi ishlab chiqildi va aholi salomatligini muhofaza qilish yo'nalishida 130 dan ziyod me'yoriy-huquqiy hujjatlar ijro uchun qabul qilindi.

"O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Prezident Farmoni'da ^[1] qayd etilishicha: "Sog'liqni saqlash sohasini, eng avvalo, uning aholiga tibbiy va ijtimoiy-tibbiy xizmat ko'rsatish qulayligi hamda sifatini oshirishga qaratilgan dastlabki bo'g'inini, tez va shoshilinch tibbiy yordam tizimini yanada isloh qilish, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini takomillashtirish, tibbiyot muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, oila salomatligini mustahkamlash, onalik va bolalikni muhofaza qilish, onalar va bolalarning sifatli tibbiy xizmatdan foydalanishini kengaytirish, ularga ixtisoslashtirilgan va yuqori texnologiyalarga asoslangan tibbiy yordam ko'rsatish, chaqaloqlar va bolalar o'limini kamaytirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni yanada keng amalga oshirish" mamlakatimiz oldida turgan eng dolzarb vazifalardandir, – deb ta'kidlab o'tildi.

2020-yil 20-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaat-nomasida "...jamiyatda sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, jismoniy tarbiya va sportni yanada ommalashtirish dolzarb vazifadir" deb ta'kidlangan. "Sportni jadal rivojlantirish, xalqaro musobaqalarda yuksak natijalarga erishgan sportchilarni rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlashga bundan buyon ham katta ahamiyat beramiz"^[2]. Oxirgi yillarda Respublikamizda ommaviy sportni rivojlantirish masalasi eng asosiy, muhim vazifalardan biriga aylangan. Mustaqil O'zbekistonning ma'naviy sog'lom avlodlarni, bo'lajak vatanparvarlarni tarbiyalash vazifasi o'qituvchilar va mutaxassislar zimmasiga yuklangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyatini o'rganish va ilmiy asoslashga yo'naltirilgan. Tadqiqotning maqsadi oliy ta'lim muassasalarida talabalarda "health care" tafakkurini shakllantirishning ahamiyatini aniqlash, bu jarayonni samarali tashkil etishning pedagogik asoslarini ishlab chiqish va uni qo'llash bo'yicha tavsiyalar berishdan iborat. Tadqiqotning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: talabalarda "health care" tafakkurini shakllantirish bo'yicha mavjud nazariy va amaliy bilimlarni tahlil qilish, "health care" tafakkurining shakllanishiga ta'sir qiluvchi pedagogik omillarni aniqlash, samarali pedagogik yondashuvlar va texnologiyalarni aniqlash va ularni ta'lim jarayoniga joriy etish.

Tadqiqotda qo'llanilgan asosiy metodlar: nazariy tahlil (ilmiy adabiyotlar, davlat dasturlari va ta'lim strategiyalarini o'rganish), empirik tadqiqotlar (talabalarda "health care" tafakkurini shakllantirishga qaratilgan so'rovnomalar, suhbatlar, kuzatishlar va diagnostika testlarini o'tkazish), eksperiment (pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayonida qo'llash va ularning samaradorligini baholash), hamda statistik tahlil (ma'lumotlarni tahlil qilish va natijalarni tasdiqlash)dir.

Tadqiqot ob'ekti oliy ta'lim muassasalarida talabalarning ta'lim jarayonida sog'liqni saqlash va "health care" tafakkurini shakllantirish bo'lsa, tadqiqot predmeti esa "health care" tafakkurini shakllantirishga qaratilgan pedagogik shart-sharoitlar, omillar va yondashuvlardir. Tadqiqot jarayonida valeologik yondashuv (sog'lom turmush tarziga oid bilimlarni oshirish va ularni real hayotda qo'llashga yo'naltirish), shaxsga yo'naltirilgan yondashuv (talabani individual ehtiyojlarini hisobga olish orqali "health care" tafakkurini shakllantirish) va integrativ yondashuv (ushbu tafakkurni shakllantirish jarayonini boshqa fanlar va pedagogik texnologiyalar bilan integratsiyalash) asosiy o'rin tutadi.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni // "Xalq so'zi", 2017 yil. 8-fevral. № 28 (6722) // http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3107036

2 Mirziyoyev Sh. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi.20.12.2020. www.president.uz.

Tadqiqot quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi: tayyorgarlik bosqichi (ilmiy adabiyotlar va davlat hujjatlarini o'rganish, tadqiqot muammosini aniqlash va maqsadlarni belgilash), asosiy bosqich (empirik ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish, eksperimentlar o'tkazish va natijalarni baholash) va yakuniy bosqich (tadqiqot natijalari asosida tavsiyalar ishlab chiqish va natijalarni taqdim etish).

Tadqiqotning nazariy asoslari valeologiya, sog'lom turmush tarzi, pedagogik jarayonlarni tashkil etish va ta'lim texnologiyalari nazariyalariga hamda innovatsion ta'lim metodlari va sog'liqni saqlashga yo'naltirilgan yondashuvlarga asoslangan. Tadqiqot natijasida talabalarda "health care" tafakkurini shakllantirishga yordam beruvchi samarali pedagogik model ishlab chiqiladi, oliy ta'limda sog'liqni saqlash madaniyatini rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar taklif etiladi va pedagogik jarayonda talabalarning sog'lom turmush tarzi ko'nikmalari hamda sog'liqni saqlashga mas'uliyatini oshirish bo'yicha aniq mexanizmlar ishlab chiqiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahonda ta'lim va tarbiya tizimidagi innovatsion o'zgarishlar zahirida inson salomatligini asrashga yo'naltirilgan salomatlik pedagogikasi ("health care") jadal rivojlanmoqda. Aholining jismoniy va ruhiy salomatligi, shuningdek, tetikligi davlatning sivilizatsiya darajasini belgilab, millatning barqaror rivojlanish ko'rsatkichini namoyon etadi. Insonning o'zida salomatlikni asrashga yo'naltirilgan tafakkur va ehtiyojni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi, bu jamiyatdagi sog'liqni saqlash infratuzilmalarida pedagogik samaradorlikni ta'minlashga xizmat qiluvchi tadqiqotlar ko'lamining oshishini talab etadi.

Dunyo ta'lim tizimida o'sib kelayotgan avlod salomatligi har qanday xalqning milliy qadriyati sifatida e'zozlanadi. Ushbu masala muhim ijtimoiy-pedagogik vazifa sifatida ko'rib, davlat istiqboli, millat genofondi, mamlakat taraqqiyotidagi iqtisodiy, intellektual va antropogen potensial, uning demografik ta'minoti hamda jamiyat taraqqiyotini belgilovchi masalalar bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borishga zarurat oshganini ko'rsatadi. Bu zarurat yoshlarni sog'lomlashtirishga yo'naltirilgan konstruktiv-profilaktik texnologiyalar, tizimlashgan va integratsiyalashgan modellarni ta'lim jarayoniga tatbiq qilish, zararli odatlardan himoya qiluvchi invariantli-tabaqalashtirilgan texnologiyalarni qo'llash, shuningdek, valeologik va profilaktik faoliyatni yangi yondashuvlar asosida tashkil etishni talab qiladi.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng amalga oshirilgan iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va ma'naviy-mafkuraviy islohotlar jarayonida sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash, sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etish, salomatlikni asrash tafakkuri asosida hayot tarzini tashkillashtirish va fuqarolar salomatligini muhofaza qilish masalalari davlat ahamiyatiga molik vazifalar sifatida belgilandi. Bugungi kunda avlodni sog'lom qilib tarbiyalash uchun ularning sog'lom turmush tarziga rioya qilish ko'nikmalari va malakalari rivojlangan bo'lishi, hayotlarida sog'lom turmush madaniyati g'oyalari shakllangan bo'lishi muhim hisoblanadi.

Mamlakatda sog'lom turmush tarzi va sog'lom madaniyatni takomillashtirish bo'yicha ijtimoiy, iqtisodiy va ma'naviy chora-tadbirlar belgilandi. Ularni amalga oshirish uchun davlat hujjatlari, maxsus qonunlar, davlat dasturlari va ish rejaları qabul qilindi. Sog'lom avlodni tarbiyalash istagi O'zbekistonda umummilliy g'oya darajasiga ko'tarilgan. Aholi salomatligini muhofaza qilish bo'yicha O'zbekiston Respublikasida quyidagi tamoyillar qo'llanilmoqda: salomatlikni muhofaza qilishga oid inson huquqlarini ta'minlash, davlat kafolatlarini amalga oshirish, profilaktika tadbirlarining muntazamligi va davomiyligini ta'minlash, barcha uchun tibbiy xizmat tengligi va yengilligini ta'minlash, ijtimoiy va huquqiy himoyani kuchaytirish.

Shuningdek, mamlakatda aholi salomatligini muhofaza qilishning quyidagi yo'nalishlari amalga oshirilmoqda: tibbiy jihatdan har tomonlama muhofaza qilish, preventiv (oldini oluvchi) muhofaza qilish, tibbiy va gigiyenik targ'ibot-tashviqot faoliyatini tashkil etish va "inson kapitali" g'oyasi asosida jismoniy sog'lom va baquvvat avlodlarni tarbiyalash. Ushbu chora-tadbirlar maxsus belgilangan davlat rejaları va dasturlari asosida hayotga tatbiq etilmoqda.

XULOSA

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti "salomatlik" tushunchasini insonning jismoniy, ruhiy va ijtimoiy barqarorligining to'laqonli holati sifatida ta'riflaydi. Ushbu nuqtai nazar salomatlik tushunchasini keng qamrovda anglashni talab qiladi. Milliy qarashlarimizda salomatlikni faqat kasalliklardan forig' bo'lish yoki nogironlikning yo'qligi sifatida emas, balki insonning umumiy holatining barqarorligi va hayot sifatining muhim ko'rsatkichi sifatida qabul qilish lozim. Bu yondashuv salomatlikni asrash, rivojlantirish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish zarurligini ta'kidlaydi. Salomatlikni ta'minlash va uni barqarorlashtirish inson va jamiyat hayotining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni // "Xalq so'zi", 2017 yil. 8-fevral. № 28 (6722) // http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=3107036.
2. Mirziyoyev Sh. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. 20.12.2020. www.president.uz.
3. Максимова, В.Н. Акмеологический подход к проблеме здоровья школьника и валеологическому образованию / В.Н. Максимова // Акмеология школьного образования. - СПб., 2000. - С.33-39.
4. Маттиев, И. Б. (2016). Некоторые направления государственной политики здоровьесбережения как педагогический фактор формирования здорового поколения. Бюллетень науки и практики, (10 (11)), 358-363.
5. Маттёв И. Б. (2022). Социально-педагогическая необходимость развития здравоохранения для студентов. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(4), 300-304.
6. Mattiev, I. B. (2022, February). Innovation Technologies in Education System and Their Use. In Conference Zone (pp. 167-168).
7. Маттёв И. Б. (2022, февраль). Важность дистанционного образования в независимом образовании. В конференц-зоне (стр. 20-23).
8. Mattiyev, I. B. (2022). Ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalar va ularning qo'llanilishi. Zamonaviy dunyoda innovation tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(11), 22-24.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.